

Научная статья
УДК 81'42+82-3
DOI: 10.5281/zenodo.11429215

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ГЛЮТТОНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

© 2024 Д.А. Калмыкова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0003-1553-1712

Важную роль в данной статье играет описание общих принципов параметризации текстов, принадлежащих к глюттотоническому дискурсу. Именно поэтому гастрономическая лексика является неотъемлемым компонентом культуры и отражает лингвокультурные особенности языка. Ключевое значение для данного исследования имеет его актуальность в современном обществе, где у носителей различных языков с разными культурными архетипами существуют собственные предпочтения в области гастрономии, они выражаются в специфическом гастрономическом словаре, который приписывает национальные особенности каждому из них. Анализ русской глюттотонической лексики представляется осмыслением данного феномена в современной лингвистической науке. Данная работа представляет интерес ввиду небольшого количества исследований в данной области и возрастающего интереса к изучению гастрономического дискурса. Исследование проблемы позволило выявить основные характеристики феномена «глюттотоническая лексика», указывающие на взаимосвязь с национальной культурой в период жизни и творчества Н.В. Гоголя. Результаты исследования вносят вклад в дальнейшее изучение глюттотонической лексики, также в исследовании всей бытовой лексики, как ее малоизученной составляющей.

Ключевые слова: лексика, бытовая лексика, дискурс, гастрономический дискурс, глюттотонический дискурс, номинация, глюттотонимы, этнолингвистика.

Для цитирования: Калмыкова Д.А. К вопросу об изучении глюттотонического дискурса / Д.А. Калмыкова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 111–120. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11429215>

Введение. В современном языкознании дискурсивный подход вызывает несомненный научный интерес и ориентирован на изучение многоаспектной структуры языка. Понятие «дискурс» является одним из наиболее распространённых в современной этнолингвистике. Данный термин в современной лингвистике имеет огромное количество определений и трактовок.

Неоднозначность термина подчеркивает его сложноструктурированность и неоднородность, а само понятие «дискурс» считается вариативным и, несмотря на свою изученность, требует последующего уточнения, так как ученым не удалось прийти к единому варианту его трактования.

Актуальность данного исследования определяется важностью выявления, систематизации и лингвистического описания, представленных в классических художественных произведениях номинационных единиц, связанных с такой областью человеческой жизни, как «еда», изучение которых даёт представление об одной из важных сторон русской культуры XIX века.

Материалы и методы исследования. Методы исследования: метод классификации, лексический анализ, описательный метод.

Как отмечала в своих исследованиях автор статьи «Национальная кухня как один из видов трансляции культурных кодов» Т.А. Кемерова, «дискурс в современной

этнолингвистике обобщает историческое и социально-ценностное общественное сознание, которое закрепляет в социуме представления о нормах, верованиях, традициях и явлениях в национальной культуре» [7, с. 82]. Интерпретируется данный языковой феномен как «речемыслительное образование общественного толкования» [16], поэтому он может быть рассмотрен в виде некой «совокупной универсальной модели, понятной определенной части общества» [7, с. 82].

Как указывал в своём научном исследовании автор статьи «Дискурс художественного произведения» З.Д. Асратян, «...дискурс представляет собой знаковую систему, концентрирующую национальную идентичность определенной части общества» [2, с. 30]. По мнению автора научного исследования «Дискурс: разновидности, специфика, мнения» А.С. Алмазовой, «дискурс – это ориентированный на человека тип общения в различных коммуникативных сферах» [1, с. 89].

В рамках данной статьи, также представляет интерес определение ученого-лингвиста Т.Г. Скрепцова, который указывает на то обстоятельство, что «дискурс – это выражаемая языковая деятельность, включающая процесс предметно-бытовых действий личности» [13, с. 19–20]. Кроме того, по мнению некоторых исследователей в области языкознания (Н.С. Марушкина [9] и О.Г. Савельева [12]), социальная составляющая дискурса зависит от характера коммуникации, значимых сценариев, видов и сферы общения, социальных ролей коммуникантов. Авторы указывают, что в этнолингвистическом срезе выделяются два основных типа дискурса: личностно-ориентированный (когда берется во внимание языковая картина мира автора текста) и институциональный (когда картина мира выстраивается во взаимодействии культурно-исторический реалий и личностных представлений автора текста).

Основная часть. Дискурс, согласно утверждению исследователя, автора научной диссертации «Гастрономические прагматонимы и национальный характер» Л.Р. Ермаковой, существует в двух основных разновидностях: «бытовое (представляет собой элементы реалий: пища, процесс застолья, культура и обычаи потребления пищи); социально-коммуникативное (представляет собой процесс общения: застольные ритуалы, праздники и т.п.) [5, с. 11].

Гастрономический дискурс играет ключевую роль в формировании оценочных значений описания пищи и процесса ее приготовления в художественной литературе. Гастрономическая лексика и фразеология не только помогают описывать вкус, запах, внешний вид и структуру продуктов, но и создают ассоциации и эмоциональные реакции, которые влияют на восприятие блюд и трапезы в целом [18].

Процесс трапезничества должен был продемонстрировать хлебосольство встречающей стороны, радушие хозяев. Приглашение к столу сопровождается также специфическим процессом оказания внимания гостям. Изменения, которые наблюдаются в исполнении обрядов гостеприимства (на материалах различных произведений Н.В. Гоголя) объясняются социальными и культурными переменами в жизни общества того времени. Сам автор был убежден в необходимости поддержания духовно-культурной преемственности и развитии культуры гостеприимства как основы для социальной коммуникации.

Следовательно, гастрономический дискурс не только описывает и характеризует блюда, но и отражает социокультурные и этнические особенности общества. Например, термины и выражения, связанные с традиционной кухней определенной страны или региона, могут нести в себе целую историю и культурные ценности этого места.

Гастрономический дискурс (гастрономическая лексика и фразеология как форматор оценочных значений) является одним из наиболее распространенных

феноменов речевого плана, так как общественная культура питания как важнейший компонент ментальности народов мира, является неотъемлемой составляющей жизни социума.

Среди русскоязычных авторов, сумевших не только уловить суть культуры нации, но и чувствительно-образные бытовые реалии культуры потребления пищи (глуттонимы), а также передать наиболее чётко ее картину, можно назвать Н.В. Гоголя. Сам термин «глуттония» характеризует весь пищевой процесс в целом – добычу и первичную обработку пищи, подготовку полуфабрикатов, процесс приготовления, потребления пищи и систему обрядовой деятельности, связанной с культурой трапезничества и гостеприимства.

Важность исследования данной проблемы характеризуется тем обстоятельством, что в тексте произведений Н.В. Гоголя многие названия бытовой лексики, связанные с процессом приема пищи, названиями блюд, напитков, технологии их приготовления и элементов пищевой культуры, относятся к этнографизмам (обозначениям особенностей национально-исторической культуры быта), по этой причине их понятия можно обнаружить исключительно в толковых словарях (с указанием этно-территориальной принадлежности), а также в специальных справочных изданиях по технологии приготовления пищи (рецептурах национальной кухни).

Объектом исследования послужили художественно-драматические произведения Н.В. Гоголя, а предметом – номинатемы со значением «еда», извлеченные из них методом сплошной выборки.

Цель данной статьи – изучение глуттонического дискурса как социокультурного феномена в аспекте межъязыковой коммуникации (на материале художественных произведений Н.В. Гоголя).

Тема застолья издавна встречается в литературных произведениях. Гостеприимство и хлебосольство всегда оставались чертами, которые автор ценил в людях, поэтому лексика группы «еда» с общей номинативной характеристикой «застолье» была чрезвычайно важной объединяющей чертой значительной части произведений Н.В. Гоголя.

В данном исследовании для формирования доказательной базы представляют интерес произведения Н.В. Гоголя. Художественные описания отображают национальную культуру и традиции застолья народа во всём многообразии их качеств. Фольклорные образы продуктов питания и процессов их приготовления, сюжеты, почерпнутые из традиций народного гостеприимства, народных песен и дум, сочетаются в произведениях Гоголя с жизненным реализмом в бытовой лексике, образуя неповторимый художественный синтез.

Описанные автором процессы приготовления и потребления пищи используются с разными целями – раскрывают характер персонажей, показывают их манеры быта и коммуникации, дают представление о культуре, в которой происходит действие, особенностях национальных традиционных кухонь, характеризуют образ мысли и действий, а также взаимоотношения с другими героями, которые могут являться участниками данного дискурса.

Как уже отмечалось ранее, бытовая лексика, связанная с процессом приготовления и приёма пищи, занимает важнейшее место в общей этнолингвистической структуре дискурса и является функциональным средством художественного отображения бытовой этнической повседневности в структуре литературных произведений выдающегося автора.

Глюттотонический дискурс представлен обширным массивом гоголевских текстов с национально-гастрономической составляющей. В цикле произведений автора культура приготовления и потребления пищи национально обусловлена и отражает местные обрядческие социально-религиозные особенности народа.

При этом отметим, что глюттотонический дискурс в каждой языковой среде отражает этнолингвистические особенности кулинарных изысков, разнообразие используемых пищевых компонентов определенного народа, особенности культурных традиций и семейно-бытовых ценностей. Обычаи приёма пищи отражают не только культурные ценности, но и классовые различия.

Изучение специфики традиционной бытовой национальной лингвокультуры предполагает рассмотрение системы глюттотонических знаков и их денотативных функций в тесной связи с закреплением в сознании коммуникантов особенностей образов пищи; ее качеств; места и действий, связанных с добычей, обработкой, приготовлением и потреблением пищи, субъектов глюттотонических действий, системой проведения трапез и ритуалов принятия пищи» [10, с. 339].

В автореферате к диссертационному исследованию Н.П. Головницкой («Лингвокультурные характеристики немецкоязычного гастрономического дискурса»), автор указывает, что пищевые пристрастия отдельных этнических групп отражают дух культуры и несет следы исторических предпосылок, определенные тенденции времени [4, с. 13–14].

В художественных произведениях Н.В. Гоголя отчётливо прослеживается включение описаний национальных блюд и мотивов застолья, для придания правдоподобности и эффекта присутствия у читателя, что указывает на универсальность пищевых традиций как элемента жизненной повседневности [6, с. 111].

Основная задача глюттотонического дискурса в литературных произведениях Гоголя состоит в формировании общности представлений о культуре застолья того времени. Такое раскрытие этнической культуры и внутреннего мира народа, достигается путем глубинного исследования феномена пищевкусковых бытовых реалий [6, с. 104]. Слова, используемые для описания еды и процесса ее поглощения, могут быть как нейтральными и объективными, так и эмоционально окрашенными и субъективными.

Таким образом, становится очевидно, что лингвокультурная тематика пищи наиболее актуальна для тех произведений, в которых описывается быт, культура, местный колорит, обычаи и традиции, поэтому для анализа были использованы художественные произведения Н.В. Гоголя, как наиболее яркого «образчика русской гастрономической культуры» [12].

Процесс поглощения пищи, описанный в произведениях автора, становится не просто необходимой составляющей потребностей в жизни человека, а символом упадничества общественных нравов, своеобразного образа жизни дворянства и разделением общества на богатых и бедных. Через описание кулинарных обрядов и кулинарной культуры автор пытается показать особенности национального характера и укоренённых в народе традиций.

Собранный языковой материал показал, что в произведениях автора особое место занимает процесс приготовления и принятия пищи, а также близкие к данному понятию бытовые процессы – «ритуал» или «традиция застолья».

Номинатемы с семантикой «еда» – один из видов предметной детализации текста.

Общий корпус выборки составил 77514 слов из художественных произведений Н.В. Гоголя, 1989 слова могут быть отнесены к лексемам с семантикой еды.

В данном аспекте можно рассмотреть следующие особенности употребления глуттонической лексики в произведениях Н.В. Гоголя:

– названия пищи в именах героев художественных произведений (Бульба, Плюшкин, Пирогов, Земляника, Лука Лукич);

– упоминание пищи во фразеологизмах («солono пришёлся», «задать перцу», «судьба-индейка», «кукиш с маслом», «желудочное трясение» [3]);

– названия пищи становятся показателем статуса личности в обществе. Для наглядности приведем следующий пример: Осип: «...в мечтах ему приходит жизнь в деревне, где можно вдоволь есть *пирогов*, а сейчас нельзя получить даже «*хоть какие-нибудь щи*» [17, с. 12]. Невозможность потреблять изыски кулинарии, говорят о недостаточном статусно-материальном положении героя;

– обвинение в несправедливости выражается через еду. В испуге перед городничим Хлестаков кричит: «*Да что ж делать?.. Я не виноват... Он больше виноват: говядину мне подаёт такую твёрдую, как бревно; а суп – он чёрт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем*» [17, с. 30]. Плачевный статус в обществе, о котором говорит Хлестаков, воспринимается как знак катастрофы, так как положение в обществе измеряется героями как возможность «позволить себе больше изысков нежели окружающие» [17, с. 30];

– еда – предмет взятки: купцы несут Хлестакову сахарные головы и кузов вина – это взятка чиновнику: недаром городничий, прощая купцов за донос, велит им выставить к свадьбе дочери особое «поздравление» – «*не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару*» [17, с. 81];

– образ роскошной и небывалой еды как цель жизни: обладание такой едой или даже хотя бы лицезрение её поднимает героя на небывалую высоту. Например, рассказ *о супе из Парижа* или *арбузе* в семьсот рублей делает Хлестакова «...значимым в глазах чиновников – и, главное, в своих собственных глазах – важной персоной» [17, с. 35];

– образ пищи выполняет определённую роль в развитии сюжета, например: Осип из желания быть сытым тоже начинает врать городничему насчёт своего хозяина, тем самым усиливая страх [17, с. 42];

– образ пищи помогает создать комические ситуации, комический эффект, например: чтение записочки от городничего «*За два солёные огурца особенно и полпорции икры*» [17, с. 39] вперемежку с поручениями к жене;

– образ пищи как предмет чревоугодия – мотив полноты / худобы (размышление о толстых и тонких и их достатке);

– образ алкогольных напитков и пьянство (заседатель в суде, которого «в детстве мамка ушибла, и с тех пор от него отдаёт немного водкою» [17, с. 11]);

– образ пищи как возможность дать нравственную характеристику героям («Одинокая жизнь дала *сытную пищу* скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее...» [115]. Плюшкин в этой характеристике – единственный из помещиков, который «не ест», но которого «едят», «съедают» его собственные пороки).

Анализируя описания блюд и продуктов питания в произведениях автора, можно раскрыть тонкие нюансы смысла, выявить символическое значение еды и ее влияние на характеры героев и сюжеты гоголевских произведений. Символический образ пищи (как элемент национально-культурного кода) является одной из важных составляющих художественного текста, который позволяет выделить несколько функций

представляющих номинатемы со значением «пища и процесс ее поглощения» в художественном тексте произведений Н.В. Гоголя. Так:

1. Создание местного колорита и описание обычаев изображаемого этноса. В художественных произведениях часто используется описание блюд и кулинарных традиций, чтобы передать особенности культуры и обычаев различных народов. Например, упоминание о традиционных национальных блюдах может создавать атмосферу и передавать специфичные черты этноса. В повести «Ночь перед рождеством» («Вечера на хуторе близ Диканьки») Н.В. Гоголь упоминает такие разновидности национальной украинской еды, как *кутья* – обрядовое кушанье из риса с изюмом, *вареники* – вареные изделия из теста с творогом и ягодами, *галушки* – кусочки варёного теста, сметана – продукт из цельного коровьего молока: «Тут заметил Вакула, что ни *галушек*, ни *кадушки* перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена *варениками*, другая *сметаной*» [17, с. 63].

2. Передача эмоций и черт характера изображаемого персонажа по принципу антропоморфизма. Возможность придания продуктам питания или приему пищи человеческих черт и эмоций позволяет авторам передавать характер героев. Например, герой, предпочитающий сладкое, может быть описан как сладкоежка, что помогает читателям лучше понять его натуру. В произведении автора находим следующий пример: «Какими *пирогам* накормит моя старуха! – восклицает персонаж – что за пироги, если б вы только знали: сахар, *совершенный сахар*! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Пили ли вы когда-либо, господа, *грушевый квас с терновыми ягодами* или *варенуху с изюмом и сливами*? Или не случилось ли вам подчас есть *пупрю с молоком*? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объеденье, да и полно» [17, с. 19].

3. Передача аспектов общего состояния социума и национальной ментальности. Описание еды и способов ее приготовления может служить отражением эпохи и национальной ментальности. Например, перечень продуктов, предпочитаемых в определенной эпохе, может свидетельствовать о развитии национальной кухни и вкусовых предпочтений общества. Примером к данному утверждению может послужить следующая цитата: «Секрет настоящих *полтавских вареников* – в *тесте*, необыкновенно воздушном и мягком, которое готовится исключительно на *простокваше*» [17, с. 49].

4. Трансляция основных национальных ценностей. Образ пищи также может быть использован для передачи основных национальных ценностей. Например, в культуре, где приготовление пищи подразумевает групповую работу по приготовлению, совместное участие по подготовке к трапезе, совместное поглощение пищи и напитков, это может символизировать важность коллективизма и сотрудничества. Соответственно вышесказанному, функционирование образов пищи в художественном тексте может выполнять несколько важных функций. Оно способствует созданию местного колорита, передаче эмоций и черт характера героев, а также транслирует общие состояние социума и национальные ценности. В качестве примера отметим, что особое место в ряду помещиков «Мертвых душ» занимает Ноздрёв, который стремится к изысканности, пытается угождать своему вкусу. Н.В. Гоголь очень подробно выстраивает образ и характеристику данного героя посредством его вкусовых пристрастий: «*Мадера*, точно, горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую *мадеру*, заправляли ее беспощадно *ромом*, а иной раз вливали туда и *царской водки*, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Но *вин* было изобилие: сначала пили *портвейн*, затем

подали ликер, мадеру, бурганьон, шампаньон. Была принесена рябиновка, бальзам» [17, с. 79].

Так, используемый автором кулинарный культурный код «транслирует» национальные представления о мире с помощью пищевых образов, имеющих различные направления номинации.

Анализ применения глуттонической лексики в художественных произведениях автора помогает составить представление о характере и пристрастиях его героев и моральных устоях общества того времени.

Специфика особенностей употребления глуттонической лексики в произведениях Н.В. Гоголя определяется такими факторами, как кулинарные традиции нации, широта семантического словесного поля, значимость продукта или блюда для жизни человека, исторические предпосылки формирования картины мира русской нации и кулинарной культуры в ней как таковой.

Гоголь использует языковые средства, которые отражают не только русскую культуру и язык, но и элементы культуры украинского и польского языков, что создает уникальный межъязыковой дискурс. Эти элементы не только способствуют богатству текста, но и позволяют читателю погрузиться в особенности различных культур и языков, а также понять важность межъязыковой коммуникации.

Так в сознании читателя рождается некая инвариантная характеристика культуры общества, которую им преподносит сам автор. Н.В. Гоголь описывает в своих произведениях насмешливое отношение к обывателям, для которых еда была одним из смыслов жизни. Например, отпечаток такого застольно-бытийного мироощущения распространяется на весь повседневный уклад жизни в художественном произведении «Ревизор», когда вся жизнь помещиков представляется автором через череду сменяющихся праздников и пиршеств. Поэтому, изучение специфики глуттонического дискурса как социокультурного феномена в аспекте межъязыковой коммуникации имеет большое значение для понимания взаимодействия различных культур и языков.

В данном контексте особенно интересно рассматривать этот дискурс на материале художественных произведений Н.В. Гоголя. Его художественные произведения содержат множество элементов глуттонического дискурса, которые позволяют проследить взаимодействие различных языков и культур в тексте. Культурные коды потребления пищи формируют этикет современных культурных приоритетов.

В произведениях автора мастерски описана «полнота желаний и наслаждения бытием, как каждодневная рутина и процесс чревоугодия» [14, с. 47]. Таким образом, автор показал, что из традиции «праздничного застолья» (где совместная еда не острая бытовая потребность, а символ единения читателя с автором), ритуал превращается в «праздное действие – череду сменяющихся трапез по поводу и без повода» [там же]. Так автор в ироничной форме, но достаточно интеллигентно осмеивал человеческие пороки и недостатки.

В описаниях застолья Н.В. Гоголь буквально захватывает воображение подробным и правдоподобным изложением различных яств, создавая у читателя образ их яркой картинкой, тем самым добиваясь наиболее полного восприятия текста посредством осмысливания глуттонической лексики со значением «еда».

Глуттонической дискурс в художественном произведении Н.В. Гоголя становится средством создания картины «общности, душевного тепла и радости» в культуре национального гостеприимства [13, с. 112].

Каждый описываемый глоттонический элемент культуры направлен на создание благоприятной картины, которая бы вызывала аппетит не только у персонажей произведения, но и у читателей.

Следовательно, глоттонический дискурс концептуально отражает национальную идею бытия и характер народа XIX в., с присущим ему юмором и самоиронией. Так, глоттонической лексика поддерживает в ментальности общества «культуру застолья как образ жизни, основанный на принципах основательного и качественного потребления пищи» [8].

В культуре питания того времени еда воспринималась в первую очередь как гастрономическое, чем эстетическое удовольствие.

Заключение. Как показало исследование, глоттонический дискурс – это особый тип коммуникации автора с вдумчивым читателем, направленный на передачу этнонационального, культурно значимого колорита присущего времени написания произведений. На основании проведенного исследования также можно сделать вывод о том, что глоттоническая лексика в художественных произведениях Н.В. Гоголя являются важным механизмом создания оценочных смыслов характера, статуса, образованности и приверженности традициям народа, формируя образ человека и окружающего его мира. Включение глоттонимов в структуру художественного текста произведений позволяет создать особый достоверный тип образности, при котором описание героя и события, связанного с героем, коррелирует с описанием процесса застолья. К глоттонимной образности Н.В. Гоголь прибегает для того, чтобы актуализировать понятие национальных пищевых приоритетов общества того времени. Таким образом, гастрономический (глоттонический) дискурс представляет собой важный социальный феномен, который способствует представлениям о национальной культуре застолья во времена жизни и творчества Н.В. Гоголя, посредством осмысления читателем ярких красочных описаний блюд, процесса их приготовления и традиций гостеприимства. Колоритность авторского изложения глоттонической лексики в произведениях автора, говорит о многогранности его речевой культуры. В ходе работы было установлено, что Н.В. Гоголь с целью погрузить читателя в определенную эпоху и добавить особый неповторимый колорит, приводит достаточно подробно технологию приготовления блюд. Традиции и обычаи, отражающиеся в описаниях поиска, процесса приготовления, употребления пищи, национально-детерминированы.

В произведениях Н.В. Гоголя глоттоническая лексика тесно связана с бытовой лексикой. Изучение глоттонического дискурса в художественных произведениях Н.В. Гоголя открывает новые грани понимания социокультурных взаимосвязей и важность межъязыковой коммуникации в литературе. Исследования в этом направлении могут быть продолжены, изучены другие произведения писателя с целью систематизации культурных особенностей, традиций и обычаев, кулинарных образов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова А.С. Дискурс: разновидности, специфика, мнения / А.С. Алмазова // Литературный вестник, 2014. – № 4. – С. 89–92.
2. Асратян З.Д. Дискурс художественного произведения / З.Д. Асратян // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 3 (45). – С. 30–34.
3. Буркова П.П. Кулинарный рецепт как особый тип текста (на материале художественных произведений русского и немецкого языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук / П.П. Буркова. Ставрополь, 2004. – 22 с.
4. Головницкая Н.П. Лингвокультурные характеристики немецкоязычного гастрономического дискурса: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Н.П. Головницкая. – Волгоград : Волгогр. гос. ун-т. – 2007. – 23 с.

5. Ермакова Л.Р. Гастрономические прагматонимы и национальный характер: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Л.Р. Ермакова. – Белгород: Белый город. – 2019. – 236 с.
6. Капкан М.В. Феномен гастрономической культуры. дисс... канд. Культурологии / М.В. Капкан. – Екатеринбург. – 2010. – 173 с.
7. Кемерова Т.А. Национальная кухня как один из видов трансляции культурных кодов / Т.А. Кемерова // Методологические проблемы исследования культурных феноменов: Сборник научных трудов. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та. – 2006. – С. 82–86.
8. Кириленко С.А. Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта / С.А. Кириленко // Studia culturae. Вып. 3. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 111–125.
9. Марушкина Н.С. Концепт «еда» в контексте диалога культур: автореф. дис. ... канд. филол. н. / Н.С. Марушкина. Иваново. – 2014. – 25 с.
10. Олянич А.В. Гастрономический дискурс в системе массовой коммуникации (семантико-семиотические характеристики) / А.В. Олянич // Массовая культура на рубеже XX–XI веков: Человек и его дискурс. – Москва: Азбуковник, 2003. – 438 с.
11. Онлайн источник национального корпуса языка [Электронный ресурс]. – <https://processing.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 01.04.2023).
12. Савельева О.Г. Концепт «еда» как фрагмент языковой картины мира: лексико-семантический и когнитивно-прагматический аспекты (на материале русского и английского языков): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Савельева Ольга Геннадиевна. – Краснодар. – 2006. – 270 с.
13. Скребцова Т.Г. Лингвистика дискурса: структура, семантика, прагматика. Курс лекций / Т.Г. Скребцова. – Москва: Издательский Дом ЯСК, 2020. – 312 с.
14. Фёдорова К.М. Глуттонический дискурс как объект лингвистического исследования / К.М. Фёдорова, Е.С. Руфова // Наука. Образование. Культура. – 2016. – № 9 (12). – С. 45–48.
15. Филиппова Е.В. Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте (на материале малой прозы 60–80-х годов XX века): Автореф. дис. канд. филол. наук / Е.В. Филиппова. – Ставрополь, 2004. – 24 с.
16. Яковлева Е.Л. Многоаспектность гастрономических повседневных практик: лингвокультурологический код / Е.Л. Яковлева // Лингвокультурология. – 2018. – № 1 (19). – С. 7–16.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Ревизор. И другие повести. Избранное / Н.В. Гоголь. – Харьков, 2010. – 397 с.
18. Калмыкова Д.А. Этнокультурный код бытовой лексики в «вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя / Д.А. Калмыкова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. 2023. – № 4. – С. 156–163.

REFERENCES

1. Almazova A.S. Diskurs: raznovidnosti, spetsifika, mneniya / A.S. Almazova // Literaturnyi vestnik, 2014. – № 4. – S. 89–92.
2. Asratyan Z.D. Diskurs khudozhestvennogo proizvedeniya / Z.D. Asratyan // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. – 2015. – № 3 (45). – S. 30–34.
3. Burkova P.P. Kulinarnyi retsept kak osobyi tip teksta (na materiale khudozhestvennykh proizvedenii russkogo i nemetskogo yazykov): avtoref. dis. ... kand. filol. nauk / P.P. Burkova. Stavropol', 2004. – 22 s.
4. Golovnitskaya N.P. Lingvokul'turnye kharakteristiki nemetskoyazychnogo gastronomicheskogo diskursa: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04 / N.P. Golovnitskaya. – Volgograd : Volgogr. gos. un-t. – 2007. – 23 s.
5. Ermakova L.R. Gastronomicheskie pragmatonimy i natsional'nyi kharakter: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19 / L.R. Ermakova. – Belgorod: Belyi gorod. – 2019. – 236 s.
6. Kapkan M.V. Fenomen gastronomicheskoi kul'tury. diss... kand. Kul'turologii / M.V. Kapkan. – Ekaterinburg. – 2010. – 173 s.
7. Kemerova T.A. Natsional'naya kuhnya kak odin iz vidov translyatsii kul'turnykh kodov / T.A. Kemerova // Metodologicheskie problemy issledovaniya kul'turnykh fenomenov: Sbornik nauchnykh trudov. Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta. – 2006. – S. 82–86.
8. Kirilenko S.A. Kul'turnaya unifikatsiya v sfere pitaniya kak otrazhenie funktsionalizatsii telesnogo opyta / S.A. Kirilenko // Studia culturae. Vyp. 3. – SPb.: Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo, 2002. – S. 111–125.

9. Marushkina N.S. Kontsept «eda» v kontekste dialoga kul'tur: avtoref. dis. ... kand. filol. n. / N.S. Marushkina. Ivanovo. – 2014. – 25 s.
10. Olyanich A.V. Gastronomicheskii diskurs v sisteme massovoi kommunikatsii (semantiko-semioticheskie kharakteristiki) / A.V. Olyanich // Massovaya kul'tura na rubezhe XX-XI vekov: Chelovek i ego diskurs. – Moskva: Azbukovnik, 2003. – 438 s.
11. Onlain istochnik natsional'nogo korpusa yazyka [Elektronnyi resurs]. – <https://processing.ruscorpora.ru/> (data obrashcheniya: 01.04.2023).
12. Savel'eva O.G. Kontsept «eda» kak fragment yazykovo kartiny mira: leksiko-semanticheskii i kognitivno-pragmaticheskii aspekty (na materiale russkogo i angliiskogo yazykov): dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19 / Savel'eva Ol'ga Gennadiyevna. – Krasnodar. – 2006. – 270 s.
13. Skrebtsova T.G. Lingvistika diskursa: struktura, semantika, pragmatika. Kurs lektsii / T.G. Skrebtsova. – Moskva: Izdatel'skii Dom YaSK, 2020. – 312 s.
14. Fedorova K.M. Glyuttonicheskii diskurs kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya / K.M. Fedorova, E.S. Rufova // Nauka. Obrazovanie. Kul'tura. – 2016. – № 9 (12). – S. 45–48.
15. Filippova E.V. Semanticheskaya izotopiya «eda» v khudozhestvennom tekste (na materiale maloi prozy 60-80-kh godov XX veka): Avtoref. dis. kand. filol. nauk / E.V. Fillipova. – Stavropol', 2004. – 24 s.
16. Yakovleva E.L. Mnogoaspektnost' gastronomicheskikh povsednevnykh praktik: lingvokul'turologicheskii kod / E.L. Yakovleva // Lingvokul'turologiya. – 2018. – № 1 (19). – S. 7–16.

Поступила в редакцию 03.04.2024 г.

TO QUESTION OF STUDYING GLUTTON DISCOURSE

D.A. Kalmykova

The article deals with general principles of parameterization of texts belonging to the glutton discourse. It should be pointed out, that as an integral component of culture, gastronomic vocabulary reflects linguistic and cultural features of the language. This study relevance is accounted for by role of glutton discourse in modern society, where speakers of different languages with different cultural archetypes have their own preferences in field of gastronomy, which are expressed in a specific gastronomic dictionary that attributes national characteristics to each of them. The analysis of the Russian gluttonymic vocabulary seems to be an attempt to comprehend this phenomenon in modern linguistic science. The growing interest in the study of gastronomic discourse, as well as the fact that this phenomenon is understudied, adds up to the present research relevance. The main characteristics of "glutton vocabulary" have been identified. These characteristics prove the relationship of the glutton vocabulary with the national culture during the life and work of N.V. Gogol. The results obtained contribute to further study of the glutton vocabulary, as well as to the study of the household vocabulary as its component, which has been understudied.

Key words: vocabulary, household vocabulary, discourse, gastronomic discourse, glutton discourse, nomination, gluttonyms, ethnolinguistics.

Калмыкова Дарья Андреевна.

Донецкий государственный университет.
Аспирант кафедры русского языка.

ORCID 0000-0003-1553-1712.

E-mail: darya-kalmikova@mail.ru

Kalmykova Daria Andreevna.

Donetsk State University.
Postgraduate student of Russian Language
Department.

ORCID 0000-0003-1553-1712.

E-mail: darya-kalmikova@mail.ru